

GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu
Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660

GLÓWNY
INSTYTUT
GÓRNICWA

EGZEMPLARZ nr.....³ ¹⁾

Jednostka organizacyjna GIG:

DOKUMENTACJA pracy badawczo-usługowej

**Zleceniodawca: MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE
Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna
KLECZA DOLNA 15a 34-124 KLECZA GÓRNA**

Tytuł dokumentacji:

Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania

Etap E3.IX :

Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

Symbol PKWiU:

72.19.2

Nr umowy/zlecenia^{*)}: **NAP/8/1/2018/PK**

z dnia: **14.12.2017r.**

Nr komputerowy pracy w GIG:

358 03017 - 320

Data rozpoczęcia pracy: **15.12.2017r.**

Data zakończenia pracy: **30.04.2019r.**

(data zakończenia Etapu E3.IX., 30.04.2019r.)

Słowa kluczowe: Kocioł, palnik, paliwo

Kierownik projektu w GIG
nr 358 03017-320

pieczęćka i podpis
kierownika pracy

**KIEROWNIK
Zakładu Oszczędności Energii
i Ochrony Powietrza**

prof. dr hab. inż. Krzysztof STAŃCZYK

pieczęćka i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej GIG

¹⁾ wypełniać odrębnie po wydrukowaniu
Druk GIG: PS-7.17 - zał. nr 1, wyd. 9, ważne od 02.2017 r.

Zespół realizujący badania:

stopień - imię i nazwisko

Technolog wiodący : dr inż. Eugeniusz Orszulik

Joachim Przybyła

Abstrakt (minimum 500 znaków-maksimum1000 znaków):

Dokumentacja zawiera :

powtórzone po wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych badania i pomiary emisji z kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 20 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE. Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE :

- z obciążeniem 100%
- z obciążeniem 30%

Opracowano prezentację zastosowanej metodologii badań oraz otrzymane wyniki badań kotłów V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 i 20 kW.

Dokumentacja składa się z (wymienić elementy: publikacje, zeszyty, płyty CD itp. w sposób trwały zawarte we wspólnym opakowaniu):

- 1.
- 2.

Dokumentację otrzymali:

1. Archiwum Zakładowe GIG,
2. Zleceniodawca,

egz. nr 1 - kategoria archiwalna "A"
egz. nr 2, 3

Wypełnia Archiwum Zakładowe GIG (FT):

Nr inwentarzowy:

SO/2017/2

Sygnatura:

*) niepotrzebne skreślić

Streszczenie :

Przeprowadzono badania po wprowadzonych zmianach konstrukcyjnych kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym z samoczynnym systemem oczyszczania powierzchni spalania palnika typu MCE PELLET o mocy 20 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania obejmowały aspekty bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM po zastosowaniu samoczynnego systemu oczyszczania komór wymiany ciepła wraz z systemem oczyszczania powierzchni spalania palnika typu MCE PELLET o mocy 20 kW.

Wykonanie konstrukcji palnika oraz konstrukcji kotła grzewczego o mocy 14 i 20 kW typu V6 PELLET PREMIUM z samoczynnym systemem oczyszczania komór wymiany ciepła, badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna.

Kocioł c.o. typu V6 PELLET PREMIUM wraz palnikiem typu MCE PELLET o mocy 14 i 20 kW z systemem oczyszczania powierzchni spalania produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna na podstawie uzyskanych badań spełniał wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” i **ekoprojektu** wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015.

Przedstawiono metodologię oraz otrzymane wyniki prac badawczych przy realizacji badań kotła grzewczego o mocy 14 i 20 kW typu V6 PELLET PREMIUM z samoczynnym systemem oczyszczania komór wymiany ciepła.

Spis treści :

STRESZCZENIE :	1
1. Podstawy opracowania.....	3
2. Zakres opracowania	3
3.Badania kotła.	9
4.Wnioski	12
 Podsumowanie wyników badanych kotłów wodnych typu V6 PLUS PELLETT z palnikiem z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 14 i 20 kW	 13
 Metodologia prac badawczych przy realizacji badań kotła grzewczego typu V6 PELLETT PREMIUM z samoczynnym systemem oczyszczania komór wymiany ciepła o mocy 14 i 20 kW.....	 15

1. Podstawy opracowania

Podstawę badań kotła stanowi – umowa nr NAP/8/1/2018/PK z dnia 14 grudnia 2017r. na wykonanie „Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania” : Etap 3 poz. IX : Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych.

2. Zakres opracowania

Przeprowadzono badania i pomiary emisji po przeprowadzonej modernizacji konstrukcji kotła wodnego V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 20 kW produkcji MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, KLECZA DOLNA 15a, 34-124 KLECZA GÓRNA.

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna.

Badania obejmowały :

aspekty bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM wraz z systemem oczyszczania powierzchni spalania palnika typu MCE PELLET o mocy 20 kW w tym wprowadzenia zmian w konstrukcji palnika.

Badania sprawdzające palnik peletowy typu MCE PELLET o mocy 20 kW do kotła SSO. Sprawdzenie wydajności i mocy palnika.

W celu sprawdzenia wydajności i mocy palnika na sterowniku kotła zadano parametry, które pozwolą na uzyskanie mocy kotła na poziomie nominalnym 20 kW :

1. skonfigurowano parametry sterownika kotła na moc maksymalną 20 kW :
czas podawania
czas przerwy,
2. zważono naczynie w postaci szuflady (waga tara), m_0
3. w popielniku kotła położono uprzednio zważone naczynie (szuflada),
4. uruchomiono palnik poprzez sterownik bez zapłonu peletu,
5. włączono stoper do odmierzenia czasu próby,
6. odbierano pelet do naczynia z powierzchni palnika,
7. po odmierzeniu czasu przez stoper 15 min. wyłączono palnik,
8. zważono naczynie z peletem (waga brutto), m_1
9. obliczono strumień masy paliwa :

$$B^o = \frac{m_1 - m_0}{T} \times 60$$

gdzie : m_0 - masa naczynia, kg

m_1 – masa naczynia z peletem, kg

T – czas pomiaru, min

B – strumień paliwa, kg/godz.

Dla kotła o mocy 20 kW ustalony strumień peletu wynosił 5,50 kg/godz.

Badania sprawdzające wydajności pompy obiegowej wody gorącej.

Badania sprawdzające polegały na odczycie przepływu wody przez licznik posiadający aktualny dokument wzorcowania.

Pompa posiadała regulację obrotów wirnika pompy oraz zawór dławiący przepływ wody. Na przełączniku regulatora obrotów wirnika pompy ustawiono zadany przepływ, a wydajność odczytano na liczniku

Pompa obiegowa wody gorącej dla kotła o mocy 20 kW została ustawiona na wydajność do 1,30 m³/godz.

Obliczenie powierzchni rusztu palnika

Wymiary powierzchni rusztu palnika są dobrane dla wymaganego obciążenia nominalnego kotła.

Powierzchnię rusztu palnika kotła obliczono wg. algorytmu :

- ilości spalanego paliwa :

$$B = \frac{3600 \times Q_n}{\eta_k \times Q_w}$$

- powierzchni palnej rusztu palnika :

$$H = \frac{B}{\frac{B}{R}}$$

gdzie: H – powierzchnia palna rusztu, m²
B – ilość spalonego paliwa, kg/h
Q_n - nominalna moc cieplna kotła, kW
Q_w - wartość opałowa paliwa, kJ/kg
η_k - sprawność cieplna kotła, %
 $\frac{B}{R}$ – obciążenie masowe powierzchni grzewczej rusztu, kg/(m² h),

Dla przyjętych danych kotła :

gdzie: Q_n = 20 kW
Q_w = 17000 kJ/kg
η_k = 78 %
 $\frac{B}{R}$ = 190 kg/(m² h),

H – powierzchnia palna rusztu palnika wynosi, H = 0,029 m²

Przyjęto : - szerokość rusztu palnika (części palnej) – 120 mm
- długość rusztu kotła (części palnej) – 250 mm

Zapotrzebowanie powietrza do spalania.

Ilość powietrza do spalania obliczono dla ilości strumienia spalanego paliwa.

Przyjmując moc kotła 20 kW i ilość spalanego paliwa 5,50 kg/godz. zapotrzebowanie powietrza do spalania dla λ = 1,7 wynosić powinno 12 nm³/kg_{spalane}go paliwa tj. do 70 nm³/godz.

Podawanie powietrza do strefy spalania

Wykonano, podawanie powietrza do powierzchni palnej rusztu otworami w kształcie koła o średnicy $\varnothing = 5$ mm. Rozstawienie otworów na powierzchni palnej rusztu przedstawiono na rysunku :

Budowa kotła:

W budowie kotła wprowadzono zmiany w systemie przekazywania ciepła pomiędzy spalinami, a wymiennikiem ciepła wprowadzając zmiany kształtu zawirówki spalin, które jednocześnie pełnić będą rolę systemu samodpylania.

Widok zawirówki i elementów strzepywania pyłu z komór wymiany ciepła kotła przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Widok zawirówki spalin i elementów strzepywania pyłu z komór wymiany ciepła

Zawirówki i elementy strzepywania pyłu z komór wymiany ciepła kotła zamontowane będą bezpośrednio pomiędzy wymiennikami kotła i systemem samoczynnego odprowadzania pyłu z popielnika kotła.

Widok komór wymiany ciepła kotła oraz systemem samoczynnego odprowadzania pyłu z popielnika kotła przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Widok komór wymiany ciepła kotła oraz systemem samoczynnego odprowadzania pyłu z popielnika kotła

Kocioł stanowi konstrukcję giętą, spawaną z blach kotłowych atestowanych. W kotle zastosowano wymiennik płytowy w układzie pionowym dwuciągowym. Pozwala to na podwójne załamanie kierunku przepływu spalin, w wyniku czego uzyskujemy maksymalny odzysk ciepła ze spalin.

Kocioł wyposażony jest w automatyczny palnik pelletowy z systemem oczyszczania powierzchni spalania palnika typu MCE PELLET o mocy 20 kW wraz ze zbiornikiem opału, podajnikiem pelletu oraz sterownikiem mikroprocesorowym, tworzy system magazynowania, automatycznego podawania opału do palnika oraz prowadzi najbardziej ekonomiczny proces spalania.

Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego, wykonując ruch obrotowy. Paliwo zostaje dostarczone z góry zbiornika do palnika. Paliwo przesuwane przez podajnik ślimakowy palnika równomiernie rozsypuje się na palenisku które posiada ruszt ruchomy oczyszczający palenisko automatycznie.

Następnie powstałe żużle i popiół po spalaniu zsypywany jest do popielnika z systemem usuwania popiołu.

W celu dostępu do wymiennika w górnej części kotła znajduje się otwór wyczystny. Kocioł wyposażony jest jednocześnie w system oczyszczania półek wymiennika, który zapobiega jego zabrudzeniu i zablokowaniu przepływu.

W jego górnej części znajduje się króciec wody wylotowej (zasilanie) oraz pulpit sterownika, na którym możemy dokonać nastawy żądanej temperatury, zaś w tylnej, wylot spalin oraz króciec wody powrotnej. Z boku kotła znajduje się zbiornik paliwa (kosz), zamontowany nad palnikiem. Cały kocioł jest zaizolowany wełną mineralną i obudowany blachą lakierowaną. Panel mikroprocesorowego sterownika, który służy do regulacji pracy kotła umieszczono w panelu przednim obudowy. Sterownik służy do utrzymywania stałej, żądanej przez użytkownika temperatury wody na wyjściu z kotła. Zadaniem jego jest dynamiczne sterowanie pracą wentylatora nadmuchowego, podajnikiem ślimakowym, pompą obiegową

wody kotłowej, w sposób optymalny dla procesu spalania. Sterownik umożliwia między innymi płynną regulację maksymalnej mocy wentylatora, temperatury załączania pompy obiegowej, c.w.u., podłogowej, cyrkulacyjnej (w zależności od modelu zainstalowanego sterowania) oraz częstotliwości przedmuchów spalin (załączania wentylatora). Spełnia również funkcje zabezpieczające kocioł.

Widok kotła V6 PELLET PREMIUM z samoczynnym systemem oczyszczania komór wymiany ciepła przedstawiono na rysunku 3, a przekrój kotła na rysunku 4.

W celu poprawy efektywności procesu spalania i zmniejszenia emisji substancji pyłowych i gazowych do powietrza wprowadzono zmiany w konstrukcji palnika jak opisano w zadaniu E3.VII i E3.VIII. Widok palnika przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 3. Widok kotła V6 PELLET PREMIUM przystosowanego do montażu samoczynnego systemu oczyszczania komór wymiany ciepła

Rys. 4. Przekrój kotła V6 PELLET PREMIUM przystosowanego do montażu samoczynnego systemu oczyszczania komór wymiany ciepła

Rys. 5. Schemat palnika po wprowadzeniu skosu 22°

Spalenie w trybie pracy automatycznej.

Kocioł funkcjonuje wykorzystując działanie zespołu złożonego :

- z śrubowego podajnika paliwa napędzanego motoreduktorem,

- z samooczyszczającego się paleniska
- z wentylatora tłoczącego powietrze do paleniska,
- elektronicznego regulatora temperatury – sterownika.

Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W palenisku następują wszystkie procesy prowadzące do spalania podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym.

Popiół powstały w końcowej fazie spalania przesuwany jest przez ruchomy ruszt, po czym samoczynnie spada do komory popielnika skąd jest usuwane do zewnętrznego zbiornika na odpady.

Zaletą pracy kotła jest prosta obsługa polegająca na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku (koszu zasypowym) i usunięciu popiołu z zasobnika bez konieczności wygaszania kotła. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi a jego eksploatacja może odbywać się w zasadzie w sposób ciągły w całym okresie grzewczym. Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem na ciepłą wodę użytkową.

Uwagi końcowe :

Obudowa palnika, mechanizm podawania peletu do strefy spalania palnika należy zachowano jak w poprzedniej konstrukcji palnika, jak i wymiary powierzchni spalania palnika 120 x 250 nie zostały zmienione, tak aby zaadoptować istniejące mechanizmy i wymiary korpusu palnika wg. istniejącej konstrukcji.

3.Badania kotła.

Badania obejmowały :

- oznaczenie własności fizycznych i chemicznych użytych do badań peletu z drzewa,
- oznaczenie emisji substancji pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza atmosferycznego w czasie procesu spalania w badanym kotle wodnym peletu z drzewa,
- wykonanie pomiarów cieplnych tj. ilości wytworzonego ciepła z procesu spalania w kotle wodnym peletu z drzewa,
- określenia sprawności energetycznej kotła wodnego w czasie spalania peletu z drzewa,
- żużla i popiołu otrzymanego z procesu spalania peletu z drzewa na określenie zawartości części palnych w żużlu i popiele wytworzonych w czasie procesu spalania peletu z drzewa,

Badania i pomiary przeprowadzono na stanowiskach badawczych na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE, Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna, wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie), a obliczenia współczynnika efektywności energetycznej przeprowadzono wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015.

Widok stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 6.

Zbiornik paliwa kotła
typu V6 PELLET
PREMIUM

Badany kocioł typu V6
PELLET PREMIUM
z systemem oczyszczania
powierzchni spalania

Rys. 6. Widok kotła typu V6 PLUS PELLET.

Zakres badań i pomiarów obejmował :

- analizę fizykochemiczną zastosowanego peletu z drzewa sortymentu $\varnothing$ 6 mm
 - oznaczenie stężeń pyłów i gazów w spalinach emitowanych z kotła wodnego
 - obliczenie obciążenia cieplnego kotła wodnego
 - wyznaczenie sprawności energetycznej
- dla kotła wodnego V6 PLUS PELLET o mocy 20 kW z palnikiem MCE.

Stanowisko badawcze wyposażone było w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego i okresowego pomiaru :

- temperatury wody zasilającej kocioł
- temperatury wody powrotnej z kotła
- ciśnienia wody w kotle
- natężenia przepływu wody przez kocioł
- analizy spalin tj. O_2 , CO_2 , CO , NO_2 , SO_2
- analizy zawartości węgla organicznego związanego
- stężenia pyłu w spalinach

Charakterystyka badanego kotła V6 PELLET PREMIUM - z automatycznym zasypem paliwa

Kocioł V6 PELLET PREMIUM wyposażony był w mechaniczny palnik peletowy typu MCE PELLET o mocy 20 kW po wprowadzonych zmianach w konstrukcji palnika, zasobnik na paliwo wraz ze sterownikiem oraz samoczynny system oczyszczania komór wymiany ciepła.

Praca kotła i palnika odbywa się automatycznie. Badania prowadzono dla obciążenia i mocy kotła :

typ kotła	moc nominalna kotła, kW	obciążenie kotła, %	moc kotła przy danym obciążeniu, kW	nr fabryczny badanego kotła
V6 PLUS PELLETT - z automatycznym zasypem paliwa	20	30 100	20 7	8122/1

Zastosowane paliwo do badań

Właściwości energetyczne użytego do badań cieplnych i środowiskowych peletu z drzewa zamieszczono w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości energetyczne użytego do badań peletu z drzewa

l.p.	Specyfikacja	j.m.	pelet z drewna (załącznik nr 1)
1.	wartość opałowa	kJ/kg	16836
2.	zaw. siarki,	%	0,03
3.	zaw. popiołu,	%	0,47
4.	zaw. wilgoci	%	12,81
5.	zaw. części lotnych	%	-
6.	zaw. węgla całkowitego	%	-

Wyniki badań i pomiarów.

Nastawy sterownika kotłów V6 PLUS PELLETT w czasie badań wynosiły :

oznaczenie	j.m.	moc kotła, kW	
		20 kW, 100%	7 kW, 30%
praca palnika wydajność	kg/h	5,5	1,7
praca palnika (podawanie/przerwa)	s	13/20	7/10
nastawa wentylatora	%	60	30
ruszt (praca)	s	130	70
ruszt (przerwa)	min.	13	7
przysłona dopalania palnika		otwarta	otwarta

W czasie procesu spalania peletu, wyniki badań cieplnych kotła V6 PLUS PELLETT z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 20 kW przedstawiono w tablicy 2, a wyniki badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawarto w tablicy 3 dla 100% obciążenia.

Tablica 2. Wyniki badań cieplnych – 100% obciążenia :

temp. wody, °C		strumień wody, m ³ /godz.	wytworzone ciepło użytkowe, kW	ciśnienie wody w kotle, bar	ilość zużytego paliwa, kg/godz.	współczynnik nadmiaru powietrza, λ	obciążenie kotła, %	sprawność kotła %
zasilanie	powrót							
kotła V6 PLUS PELLETT:								
56,77	73,12	1,222	23,23	1,1	5,08	1,21	100	88,5
zawartość części palnych w popiele i żużlu – 31,95%								

Tablica 3. Wyniki badań emisji – 100% obciążenia :

kotła V6 PLUS PELLET :							
j.m.	O ₂ %	CO ₂ %	SO ₂ ^{*/}	NO ₂ ^{*/}	CO ^{*/}	Pył ^{*/}	OGC ^{*/}
mg/m ³	8,00	12,00	69	198	418	27	29

*/- przy zawartości 10% tlenu w spalinach w warunkach umownych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

W czasie procesu spalania peletu, wyniki badań cieplnych kotła V6 PLUS PELLET z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 20 kW przedstawiono w tablicy 4, a wyniki badań emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zawarto w tablicy 5 dla 30% obciążenia.

Tablica 4. Wyniki badań cieplnych – 30% obciążenia :

temp. wody, °C		strumień wody, m ³ /godz.	wytworzone ciepło użytkowe, kW	ciśnienie wody w kotle, bar	ilość zużytego paliwa, kg/godz.	współczynnik nadmiaru powietrza, λ	obciążenie kotła, %	sprawność kotła %
zasilanie	powrót							
kotła V6 PLUS PELLET:								
40,46	59,80	0,346	7,78	1,1	2,30	1,24	100	91,9
zawartość części palnych w popiele i żużlu – 13,23%								

Tablica 5. Wyniki badań emisji – 30% obciążenia :

kotła V6 PLUS PELLET :							
j.m.	O ₂ %	CO ₂ %	SO ₂ ^{*/}	NO ₂ ^{*/}	CO ^{*/}	Pył ^{*/}	OGC ^{*/}
mg/m ³	8,50	11,50	33	145	356	24	25

*/- przy zawartości 10% tlenu w spalinach w warunkach umownych w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa

4. Wnioski

Kocioł wodny V6 PLUS PELLET z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 20 kW opalany peletem z drewna spełniał wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz uzyskały **Klasę efektywności energetycznej „A⁺”**.

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	V6 PLUS PELLET 20 kW	
			nom. 20	min. 7
1.	moc kotła	kW	100	30
2.	obciążenia	%	88,5	91,9
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%		
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	27	24
	- OGC	mg/m ³	29	25
	- dwutlenku siarki	mg/m ³	69	33
	- dwutlenku azotu	mg/m ³	198	145
	- tlenek węgla	mg/m ³	418	356

Obliczenia efektywności energetycznej kotła wodnego V6 PLUS PELLET z palnikiem z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 20 kW:

parametr	j.m.	o mocy 20 kW
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym - η_{son}	%	76
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - η_s	%	73
współczynnik efektywności energetycznej dla kotła - EEI		107
sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych ^{IV} - S_{son} :		
CO	mg/m ³	365
OGC		26
Pył		24
NO _x		253
^{IV} w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10%		
Klasa efektywności energetycznej		A⁺

Podsumowanie wyników badanych kotłów wodnych typu V6 PLUS PELLET z palnikiem z palnikiem mechanicznym MCE o mocy 14 i 20 kW

Kocioł wodny V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW opalany peletem z drewna uzyskał następujące wyniki badań cieplnych i emisyjnych :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.		
			Moc nominalna	Moc minimalna
1.	moc kotła	kW		
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	90,5 – 91,0	
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	35,3	27,0
	- OGC	mg/m ³	2,8	16,9
	- dwutlenku azotu	mg/m ³	198	158
	- tlenek węgla	mg/m ³	178	338

Kocioł wodny V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 14 kW opalany peletem z drewna uzyskał następujące wyniki badań cieplnych i emisyjnych :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	V6 PLUS PELLET 14 kW	
			nom. 14	min. 5
1.	moc kotła	kW		
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	90,5 – 91,0	
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	35	27
	- OGC	mg/m ³	3	17
	- dwutlenku azotu	mg/m ³	198	158
	- tlenek węgla	mg/m ³	178	338

Kocioł wodny V6 PELLET PREMIUM z palnikiem mechanicznym MCE PELLET o mocy 20 kW opalany peletem z drewna uzyskał następujące wyniki badań cieplnych i emisyjnych :

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	V6 PLUS PELLET 20 kW	
			nom. 20	min. 7
1.	moc kotła	kW	100	30
2.	obciążenia	%	100	30
3.	Sprawność kotła (brutto) :	%	88,5 - 91,9	
4.	Stężenia substancji pyłowych i gazowych : emitowanych do powietrza w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10% (wg. PN-EN 303-5 : 2012) :			
	- pył	mg/m ³	27	24
	- OGC	mg/m ³	29	25
	- dwutlenku siarki	mg/m ³	69	33
	- dwutlenku azotu	mg/m ³	198	145
	- tlenek węgla	mg/m ³	418	356

Obliczenia efektywności energetycznej na podstawie uzyskanych wyników pomiarów :

parametr	j.m.	V6 PLUS PELLET	
		o mocy 14 kW	o mocy 20 kW
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym - η_{son}	%	87	76
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - η_s	%	84	73
współczynnik efektywności energetycznej dla kotła - EEI		122	107
sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych ¹⁾ - S_{son} :			
CO	mg/m ³	314	365
OGC		15	26
Pył		28	24
NO _x		164	253
¹⁾ w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10%			
Klasa efektywności energetycznej		A⁺	A⁺

- Kocioł wodny **V6 PLUS PELLET** z samoczynnym systemem oczyszczaniem komór wymiany ciepła z palnikiem mechanicznym MCE PELLET opalany peletem z drewna o mocy 14 kW spełniały wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz uzyskały **Klasę efektywności energetycznej „A⁺”**
- Kocioł wodny **V6 PLUS PELLET** z samoczynnym systemem oczyszczaniem komór wymiany ciepła z palnikiem mechanicznym MCE PELLET opalany peletem z drewna o mocy 20 kW spełniały wymagania **klasy 5** w zakresie emisji substancji gazowych i pyłowych wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, Kotły grzewcze - Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz uzyskały **Klasę efektywności energetycznej „A⁺”**

Kocioł wodny **V6 PLUS PELLET** z samoczynnym systemem oczyszczaniem komór wymiany ciepła z palnikiem mechanicznym MCE PELLET opalany peletem z drewna o **mocy 14 i 20 kW** spełnił wymagania **ekoprojektu** wg. Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015 :

wyszczególnienie	j.m.	wartości odniesienia
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń :	%	77
Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń :		
- pył	mg/m ³	40
- OGC	mg/m ³	20
- dwutlenku azotu	mg/m ³	200
- tlenek węgla	mg/m ³	500

Metodologia prac badawczych przy realizacji badań kotła grzewczego typu V6 PELLET PREMIUM z samoczynnym systemem oczyszczania komór wymiany ciepła o mocy 14 i 20 kW.

Przedmiotem badań było opracowanie konstrukcji prototypu kotła grzewczego o mocy 14 i 20 kW z palnikiem peletowym posiadającym samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

Założeniami rozwiązań konstrukcyjnych kotła było :

- wykonanie oryginalnej dotychczas nigdzie nie zastosowanej konstrukcji kotła i sposobu oczyszczania z produktów spalania (popiołów i żużli) peletów ,
- spełniającego wymagania :
 - najwyższej 5 klasy emisji wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie) potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co – operation for Accreditation),
 - poziomów sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika nr II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
- spełnienie oczekiwania i wymagania podmiotu eksploatującego kocioł oraz wpływu jego eksploatacji na stan środowiska,
- zastosowanie palnika peletowego o wysokiej efektywności spalania i tym samym niską emisją CO₂ oraz tlenków azotu NO_x oraz niskim poziomie hałasu emitowanego w czasie pracy,

Metodologia prac badawczych oraz zakres badań i pomiarów obejmował :

- ⇒ analizę fizykochemiczną zastosowanego paliwa (wg. norm PN – ISO 1928 - Solid mineral fuels – Determination of gross calorific value by the calorimetric method, and calculation of net calorific value, PN – ISO 334 - Solid mineral fuels – Determination of total sulphur – Eschka method, PN-ISO 1171:2002: "Solid mineral fuels - Determination of ash oraz PN – ISO 587 - Solid mineral fuels – Determination of total chlorine using Eschka mixture
- ⇒ oznaczenie stężeń pyłów i gazów w spalinach emitowanych z prototypowego kotła tj. O₂, CO₂, CO, NO₂, SO₂ (wg. normy PN-ISO 10396:2001 Emisja ze źródeł stacjonarnych - Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych, metodą polegającą na reprezentatywnym pobieraniu próbek gazów bez ekstrakcji z filtracją) oraz OGC (wg. normy PN-EN 12619:2013-05, Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego ogólnego gazowego węgla organicznego - Metoda ciągłego pomiaru z detekcją płomieniowo-jonizacyjną), (wg. normy PN-Z-04030-7:1994 „Pomiar stężenia i

strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną” - pomiary przepływu, parametrów fizycznych gazu, emisji pyłu)

- ⇒ obliczenie obciążenia cieplnego prototypowego kotła, (wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz rozporządzenie Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015, a w szczególności o wymagania dotyczące ekoprojektu)
- ⇒ wyznaczenie sprawności energetycznej prototypowego kotła (wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012, (Część 5 : Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie oraz rozporządzenie Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015r., Dz.U.U.E. 21.7.2015, a w szczególności o wymagania dotyczące ekoprojektu)

Stanowisko badawcze wyposażone było w aparaturę kontrolno - pomiarową do ciągłego i okresowego pomiaru :

- temperatury wody zasilającej kocioł
- temperatury wody powrotnej z kotła
- ciśnienia wody w ogrzewaczu
- natężenia przepływu wody przez kocioł
- analizy spalin tj. O₂, CO₂, CO, NO₂, SO₂
- analizy zawartości węgla organicznego związanego
- stężenia pyłu w spalinach

Badania i pomiary przeprowadzone były na stanowisku badawczym zlokalizowanym na terenie MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE, Sławomir Migdałek, Piotr Kozłowski Spółka Cywilna w Kleczy Dolnej.

Układ kontrolno - pomiarowy wyposażony był w urządzenia niezbędne do przeprowadzenia prób badań cieplnych.

Zadaniem układu kontrolno - pomiarowego było umożliwienie kontroli parametrów procesu spalania peletu, a także ich rejestracji celem dokonania późniejszej analizy z przeprowadzonych badań cieplnych i pomiarów stężeń z badanego kotła.

Na rysunku 7 przedstawiono schemat układu kontrolno - pomiarowego instalacji. W czasie prowadzonych badań kontrola procesu spalania węgla i wytwarzania ciepła polegała przede wszystkim na utrzymywaniu parametrów termodynamicznych (skład gazów spalinowych CO₂, O₂ i CO, temperatury i ciśnienia, współczynnika nadmiaru powietrza), poprzez odpowiednie doprowadzanie powietrza do spalania oraz analizę składu spalin opuszczających komorę spalania kotła dla zadanego obciążenia.

Rys. 7. Schemat układu kontrolno - pomiarowego stanowiska do badań kotłów wodnych

Przyjęte oznaczenia na schemacie :

PI - manometr, TIR - c zujnik temperatury, LEC - licznik energii cieplnej, S - przekrój pomiarowy do analizy składu gazów spalinowych i określenia stężenia pyłu w spalinach

Pomiary ciśnień :

Pomiar ciśnienia był pomiarem miejscowym, zabudowanym w króćcu pomiarowym w komorze grzewczej kotła PI 21.

Pomiary temperatur

Prowadzono następujące pomiary temperatur :

- na rurociągu wody zasilającej kocioł,
- na rurociągu wody powracającej z kotła,
- spalin w czopuchu kotła.

- **Pomiary strumienia objętości przepływu wody obiegowej c.o. :**

- Prowadzono pomiar natężenia przepływu wody obiegowej zasilającej kocioł za pomocą licznika wody gorącej.

- **Pomiary stężeń składników spalin :**

W celu wykonania analiz składu chemicznego produktów spalania instalację badawczą wyposażono w króćce pomiarowe. Przekroje pomiarowe oznaczono jako S1 - przekrój pomiarowy służący do określenia wielkości emisji substancji pyłowo - gazowych ze spalania węgla kamiennego.

Lokalizacja króćca pomiarowego w obrębie instalacji spełniała wymagania PN-Z-04030-7.

- **Pomiar ilości energii cieplnej :**

Wytworzoną ilość ciepła w badanym kotle rejestrowano w układzie do pomiaru energii cieplnej, zainstalowany w instalacji grzewczej w składzie mikroprocesorowego licznika energii cieplnej do współpracy z czujnikami temperatury wody i przetwornikiem przepływu.

Metodyka pomiarów emisji substancji pyłowych i gazowych

Pomiaru zapylenia gazu i poboru substancji gazowych dokonano przy użyciu pyłomierza przemysłowego P-10ZA. Zastosowaną aparaturę pomiarową wchodzącą w skład pyłomierza przedstawia schemat na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat pomiarowy do określenia stężenia pyłu, prędkości przepływu gazu i zawartości wilgoci w gazie w przewodzie

1 - sonda prędkościowa, 2 - filtr mierniczy, 3 - psychrometr, 4 - separator wilgoci, 5 - zawór regulacyjny, 6 - jednostka centralna CJP 10, 7 - analizator gazów MRU 5, 8 - miernik ciśnienia barometrycznego, 9 - cyfrowy wskaźnik temperatury i wilgotności CTH-02, 10 - ssawa

Lokalizacja przekroju pomiarowego

Pomiar ciśnienia, aspiracji pyłu i poboru próbek gazu dokonano w przekroju pomiarowym czopucha ogrzewacza wody. Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych w obrębie czopucha

kanalu dolotowego do emitora oraz rozmieszczenie punktu pomiarowego w przekroju przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Rozmieszczenie przekrojów pomiarowych w obrębie czopucha kanału dolotowego do emitora oraz rozmieszczenie punktu pomiarowego w przekroju

Metodyka obliczeń emisji :

Obliczanie gęstości gazu

- gęstość gazu suchego w warunkach umownych

$$\rho_{su} = \sum_{j=1}^{j=n} \rho_{suj} \cdot u_{dz} \quad j$$

gdzie: j - ty składnik gazu

- gęstość gazu suchego

$$\rho_s = \frac{P_s}{T \cdot R_s}$$

gdzie: P_s - ciśnienie cząstkowe gazu

- stała gazowa gazu suchego :

$$R_s = \frac{371,06}{\rho_{su}}$$

- stała gazowa gazu wilgotnego :

$$R = \frac{R_s + 465,1 \cdot X}{1 + X}$$

- gęstość gazu wilgotnego w warunkach umownych :

$$\rho_u = \frac{371,06}{R}$$

- gęstość gazu wilgotnego :

$$\rho = \frac{P}{T \cdot R}$$

Obliczenia dla częściowego strumienia gazu

- częściowy strumień objętości gazu :

$$V_v = 3600 \cdot K_g \cdot \frac{\Delta V_g \cdot \rho_g}{\Delta \tau \cdot \rho_v}$$

Obliczenia dla głównego strumienia gazu

- prędkość przepływu gazu :

$$w = K \sqrt{\frac{P_d}{\rho}}$$

- główny strumień objętości gazu w kanale :

$$V = 3600 \cdot F \cdot w$$

- strumień objętości gazu w kanale w warunkach umownych :

$$V_u = V \cdot \frac{\rho}{\rho_u}$$

Wyznaczanie błędów pomiarów

- średnie odchylenie standardowe wielkości mierzonych :

$$s = \pm \sqrt{\frac{\sum (x - x_i)^2}{n(n-1)}}$$

- średni kwadratowy błąd względny dla końcowych wyników pomiarów obliczono wg wzorów:

- dla stężenia pyłu w gazie:

$$\delta_s = \pm \sqrt{\delta_m^2 + \delta_{v_v}^2 + \delta_{\Delta \tau}^2 + \delta_p^2 + \delta_{\rho_v}^2}$$

- dla strumienia masy pyłu i zanieczyszczeń gazowych:

$$\delta_{M,E} = \pm \sqrt{\delta_s^2 + 4\delta_l^2 + \delta_w^2}$$

- gęstość gazu wilgotnego

$$\rho = \frac{P}{T \cdot R}$$

Obliczenia dla częściowego strumienia gazu

- częściowy strumień objętości gazu

$$V_v = 3600 \cdot K_g \cdot \frac{\Delta V_g \cdot \rho_g}{\Delta \tau \cdot \rho_v}$$

- masa zebranej próbki zanieczyszczenia oznaczono chemicznie :

$$m = m_2 - m_1$$

- stężenie pyłu w częściowym strumieniu gazu

$$S_v = 3600 \frac{m}{V_v \cdot \Delta \tau}$$

Obliczenia dla głównego strumienia gazu

- prędkość przepływu gazu

$$w = K \sqrt{\frac{P_d}{\rho}}$$

- główny strumień objętości gazu w kanale

$$V = 3600 \cdot F \cdot w$$

- strumień objętości gazu w kanale w warunkach umownych

$$V_u = V \cdot \frac{\rho}{\rho_u}$$

- stężenie zanieczyszczenia w gazie

$$S = S_v \cdot \frac{\rho_s}{\rho_{vs}}$$

- stężenie zanieczyszczenia w gazie w warunkach umownych

$$S_u = S \cdot \frac{\rho_u}{\rho}$$

- strumień masy zanieczyszczenia

$$M_p = 0,001 \cdot V \cdot S$$

Określenie sprawność energetycznej badanego kotła :

Wyznaczenie sprawności ogrzewacza wody przeprowadzono według metody pośredniej wyznaczonej wg. definicji sprawności w odniesieniu do strat ciepłych wyznaczonych z

wartości średnich temperatur w pomieszczeniu, temperatury spalin wylotowych, składu spalin i zawartości części palnych w popiele i żużlu.

Sprawność cieplna wyznaczono ze strat ciepłych wg. równania :

$$\eta = 100 - (q_a + q_b + q_r) \quad [1]$$

gdzie : q_a – względna strata kominowa Q_a odniesiona do wartości opałowej paliwa do badań (w stanie roboczym), %
 q_b – względna strata niezupełnego spalania Q_b odniesiona do wartości opałowej paliwa do badań (w stanie roboczym), %
 q_r – względna strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu odniesiona do jednostki masy paliwa do badań (w stanie roboczym), %

$$q_a = 100 Q_a / H_u$$

gdzie : Q_a – strata kominowa odniesiona do jednostki masy paliwa do badań, kJ/kg
 H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

$$q_b = 100 Q_b / H_u$$

gdzie : Q_b – strata niezupełnego spalania odniesiona do jednostki masy paliwa do badań, kJ/kg
 H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

$$q_r = 100 Q_r / H_u$$

gdzie : Q_r – strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu odniesiona do jednostki masy paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg
 H_u – wartość opałowa paliwa do badań (w stanie roboczym), kJ/kg

Sprawność kotła określona równaniem [1] odnosi się do określonego punktu obciążenia (w danej chwili pomiaru).

Metodologię oraz otrzymane wyniki prac badawczych przy realizacji badań kotła grzewczego o mocy 14 i 20 kW typu V6 PELLET PREMIUM z samoczynnym systemem oczyszczania komór wymiany ciepła zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Metodologia oraz wyniki prac badawczych.

Wymagania cieplne, punkt 4.4. wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012	wymagania	Wynik badania. Kocioł V6 PELLET PREMIUM				Ocena spełnienia wymagań	uwagi
		moc 14 kW		moc 20 kW			
		30%	100%	30%	100%		
4.4.1. Postanowienia ogólne	<p>Spełnienie podanych niżej wymagań cieplnych należy wykazać podczas badań wykonywanych przy spalaniu paliw do badań wymienionych w Tabelicy 7. Paliwa do badań należy tak wybrać aby odpowiadały paliwom dopuszczonym do spalania w kotłach grzewczych (Uwaga; nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogą zależeć od rodzaju paliwa). W wymaganiach dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy. Aby spełnić wymagania jednej z klas należy spełnić wszystkie wymagania dotyczące sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy. Pelet drzewny :</p> <p>W_r – zawartość wilgoci $\leq 12\%$ Q^d – wartość opalowa $> 17 \text{ MJ/kg}$</p>					spełniono	
4.4.2. Sprawność cieplna kotła	<p>Sprawność cieplna kotła, przy nominalnej mocy cieplnej badana wg. pkt. 5.7, 5.8 i 5.10, nie powinna być mniejsza od sprawności określonej wzorem podanym na rysunku 1 dotyczącym odpowiedniej klasy. Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 na 84% a dla klasy 5 na 89% W przypadku kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%. Klasa 5, $Q < 100 \text{ kW}$: $\eta_k = 87 + \log Q$ (w procentach) Klasa 4, $Q < 100 \text{ kW}$: $\eta_k = 80 + 2 \log Q$ (w procentach) Klasa 3, $Q < 300 \text{ kW}$: $\eta_k = 67 + 6 \log Q$ (w procentach) η_k - sprawność cieplna kotła w procentach, Q - moc cieplna w kilowatach</p>	90,5	91,0	88,5	91,5	spełniono	
4.4.6. Minimalna moc cieplna	<p>Minimalna moc cieplna kotłów grzewczych automatycznie zasilanych paliwem powinna wynosić powyżej 30% nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonywane automatycznie przez urządzenie regulacyjne. Regulacja ilości doprowadzonego paliwa i powietrza może być ciągła lub przerywana.</p>	4,2	15,2	7,78	23,3	spełniono	

<p>4.4.7. Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń</p>	<p>Spalanie powinno być niskiemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas pracy z nominalną mocą cieplną, a w przypadku kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badań wg. pkt. 5.7, 5.9 i 5.10 emisja nie przekracza wartości podanych w Tabelicy 6</p> <p>Paliwo : <i>pelet z drewna</i></p> <p>Sposób zasilania paliwem : <i>automatyczny</i></p> <p>Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń w mg/m³ przy 10% O₂:</p> <p>CO < 500 mg/m³ OGC < 20 mg/m³ Pył < 40 mg/m³</p>				<p>spełniono</p>	
<p>Wymagania konstrukcyjne, punkt 4.2.4., wg. normy PN – EN 303 – 5 : 2012</p>						
<p>4.2.4.1. Odpowietrzanie przestrzeni wodnej</p>	<p>Kotły grzewcze i ich części powinny być ukształtowane w sposób umożliwiający całkowite odpowietrzenie przestrzeni wodnej. Ukształtowanie kotła grzewczego i jego części i w przeciętnych warunkach eksploatacyjnych zgodnych z dostarczonymi przez producenta instrukcjami obsługi i montażu nie może doprowadzić do wrzenia wody.</p> <p>Uwaga. Występowanie wrzenia można rozpoznać po odgłosach towarzyszących wrzeniu.</p>	<p>Brak odgłosów wrzenia</p>			<p>spełniono</p>	
<p>4.2.4.2. Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych</p>	<p>Należy zapewnić wystarczającą liczbę i odpowiednie rozmieszczenie otworów wyczystnych, tak aby powierzchnie ogrzewalne były dostępne od strony przepływu spalin, w celu kontroli i oczyszczania za pomocą środków chemicznych i szczotek. Jeżeli do czyszczenia i konserwacji kotła grzewczego konieczne są specjalne narzędzia (np. specjalne szczotki), to powinny być dostarczone wraz z kotłem.</p>	<p>W innowacyjnych kotłach SSO zastosowano samoczynny system odpopielania i oczyszczanie, który wpłynął na :</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawę parametrów emisyjnych, gdyż zmniejszył emisję pyłu do powietrza atmosferycznego • poprawę efektywności energetycznej kotła, gdyż uległa polepszeniu wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem ogrzewającym (woda obiegowa c.o.), a spalinami uzyskanymi ze spalania peletu w komorach wymiany ciepła (wymylnikach) 			<p>spełniono</p>	

4.2.4.3. Kontrola płomienia	Należy zastosować urządzenie umożliwiające obserwację płomienia lub warstwy żaru. Urządzeniem tym mogą być drzwiczki, jeżeli umożliwiają bezpieczną obserwację. Uwaga: Zaleca się zamontowanie odpowiedniego wziernika.	W innowacyjnych kotłach SSO zastosowano drzwiczki popielnika oraz komory spalania kotła.	spełniono	
4.2.4.8. Izolacja cieplna	Wszystkie kotły grzewcze powinny być wyposażone w izolację cieplną. Izolacja cieplna powinna być odporna na przeciętne występujące obciążenia cieplne i mechaniczne. Izolacja powinna być wykonana z materiałów niepalnych, a podczas eksploatacji w przeciętnych warunkach eksploatacyjnych nie powinny wydzielać się z niej substancje szkodliwe.	W innowacyjnych kotłach SSO zastosowano panele izolacji ciepłochronnej z wełny mineralnej 30 mm.	spełniono	
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, punkt 4.3, wg. normy PN-EN 303-5:2012				
4.3.3. Zabezpieczenie przed cofaniem płomienia w automatycznych kotłach grzewczych	Automatyczne systemy zasilania paliwem powinny być tak zaprojektowane, by niemożliwe było cofanie płomienia. Niebezpieczeństwo cofania płomienia, jako ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa klasy C wg 4.3.1, klasyfikuje się odpowiednio do wywołujących je przyczyn: przewodzenia ciepła, wstępnego przepływu gorącego i/lub palnego gazu i rozprzestrzeniania żaru do instalacji doprowadzającej paliwo (patrz 4.3.3.2, 4.3.3.3 i 4.3.3.4). Cofaniu płomienia należy zapobiegać za pomocą środków konstrukcyjnych i poprzez zastosowanie jednego lub kilku urządzeń zabezpieczających. UWAGA Zapobieganie ryzyku cofania płomienia według klasy bezpieczeństwa C powinno obejmować ustalenie, że zastosowano wystarczające środki bezpieczeństwa. Należy zastosować odpowiednie środki konstrukcyjne lub urządzenia zabezpieczające: a) działające zawsze nawet przy zaniku napięcia; b) zapobiegające cofaniu płomienia w przypadku awarii zasilania elektrycznego;	W innowacyjnych kotłach SSO zastosowano urządzenia zapobiegające przed cofaniem płomienia przez zastosowanie elektronicznych systemów wyłączających pracę palnika.	spełniono	
4.3.3.1. Postanowienia ogólne				

	<p>c)zapobiegające cofaniu płomienia w przypadku zakłóceń lub przerw w pracy podajnika paliwa. Aby w analizie bezpieczeństwa wykazać zastosowanie wystarczających zabezpieczeń przed cofaniem płomienia, należy udokumentować zastosowane środki w celu uniknięcia trzech mechanizmów cofania płomienia i podać jak dostosowano je do danego kotła. Dokumentacja środków zapobiegawczych powinna zawierać opis zastosowanych urządzeń zabezpieczających. Co najmniej jedno z zastosowanych urządzeń zabezpieczających powinno zadziałać w przypadku przerwania funkcjonowania podajnika paliwa (np. zablokowania podajnika ślimakowego). Należy ograniczać następujące zjawiska: d) przewodzenia ciepła (4.3.3.2); e) wstecznego przepływu palnych produktów spalania (4.3.3.3); rozprzestrzeniania się strefy żaru do instalacji doprowadzającej paliwo (4.3.3.4).</p>			
<p>4.3.6. Temperatura powierzchni zewnętrznych</p>	<p>Podczas badań wg 5.12 temperatura zewnętrznych powierzchni kotła grzewczego (wraz z podstavą kotła i drzwiczkami, a z wyjątkiem czopucha i otworów służących do nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągu naturalnym) nie powinna przekraczać temperatury otoczenia więcej niż o 60K. Wymagania dotyczące temperatury podstawy kotła nie obowiązują, gdy według pisemnych zaleceń producenta kocioł grzewczy powinien być posadowiony na niepalnym podłożu. Podczas badań wg 5.12, temperatura powierzchni uchwytyw obsługiowych i wszystkich części, które podczas eksploatacji kotła grzewczego mogą być dotykane, nie powinna przekraczać temperatury otoczenia więcej niż o : ⇒ 35 K w przypadku części wykonanych z metali i materiałów podobnych, ⇒ 45 K w przypadku części wykonanych z porcelany i materiałów podobnych, ⇒ 60 K w przypadku części wykonanych z tworzyw sztucznych i materiałów podobnych,</p>	<p>W innowacyjnych kotłach SSO zastosowano : ⇒ drzwiczki wyczystne (tworzywo : metal) - $\Delta t = 13K$ ⇒ drzwiczki komory spalania palnika (tworzywo : metal) - $\Delta t = 21K$ ⇒ drzwiczki popielnika (tworzywo : metal) - $\Delta t = 10K$</p> <p style="text-align: right;">spełniono</p>		
<p>4.3.8.1. Postanowienia</p>	<p>W zależności od systemu spalania paliwa i sposobu zabezpieczenia instalacji, w której kocioł będzie</p>	<p>W innowacyjnych kotłach SSO zastosowano urządzenie regulacyjne (regulator pracy kotła)</p>		

<p>ogólne (regulator temperatury i urządzenia do ograniczania temperatury)</p>	<p>zastosowany, w każdym kotle grzewczym należy przewidzieć zastosowanie urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających wymienionych w następujących rozdziałach oraz należy przewidzieć odpowiednie możliwości ich zastosowania. Każde wymagane wyposażenie powinno być albo dostarczone przez producenta albo dokładnie określone w instrukcji montażu, ze szczególnym uwzględnieniem granicznych wartości nastaw i stałych czasowych zabezpieczającego ogranicznika temperatury.</p>	<p>dostarczone i zamontowane przez producenta.</p>		
--	---	--	--	--

Wyniki pomiarów zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzeniem Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187

W załączniku II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1169 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, określono szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu.

Od dnia 01 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi :

- ⇒ Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%
- ⇒ Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%.
- ⇒ Emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa.
- ⇒ Emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m³ w przypadku w przypadku kotów z automatycznym podawaniem paliwa.
- ⇒ Emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa.
- ⇒ Emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomase.

W załączniku II do Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, określono klasy efektywności energetycznej.

Klasę efektywności energetycznej kotła na paliwo stałe ustala się na podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej określonego w poniższej tabeli.

Klasa efektywności energetycznej	Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)
A ⁺⁺⁺	EEI > 150
A ⁺	125 < EEI < 150
A ⁺	98 < EEI < 125
A	90 < EEI < 98
B	82 < EEI < 90
C	75 < EEI < 82
D	36 < EEI < 75
E	34 < EEI < 36
F	30 < EEI < 34
G	EEI < 30

Na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz Rozporządzeniem Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, kotłów wodnych typu V6 PLUS PELLETT z samoczynnym systemem oczyszczaniem komór wymiany ciepła z palnikiem mechanicznym MCE PELLETT opalany peletem z drewna o mocy 14 i 20 kW uzyskano następujące wyniki :

parametr	j.m.	V6 PLUS PELLETT	
		o mocy 14 kW	o mocy 20 kW
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym - η_{son}	%	87	76
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - η_s	%	84	73
współczynnik efektywności energetycznej dla kotła - EEI		122	107
sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych ¹⁾ - S_{son} :			
CO	mg/m ³	314	365
OGC		15	26
Pył		28	24
NO _x		164	253
¹⁾ w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 10%			
Klasa efektywności energetycznej		A⁺	A⁺

Podsumowanie.

Przedstawione w poniższym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się tylko i wyłącznie do badanych 2 - prototypowych egzemplarzy innowacyjnych kotłów typu V6 PLUS PELLETT z samoczynnym systemem oczyszczaniem komór wymiany ciepła z palnikiem mechanicznym MCE PELLETT opalanych peletem z drewna o mocy 14 i 20 kW.

Prace badawcze były wykonane w ramach projektu :

Tytuł projektu : „Prace badawczo - rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania”

Kierownik projektu : dr inż. Eugeniusz Orszulik

Termin realizacji : 15.12.2017 – 30.04.2019r.

Kwota finansowania : 47.820,00 zł + 23% VAT

Numer i data umowy : NAP/8/12018/PK z dnia 14 grudnia 2017r.

Symbol komputerowy pracy w GIG : 35803017-320

Zadania zrealizowane i udokumentowane (wg. umowy NAP/8/12018/PK z dnia 14 grudnia 2017r., załącznik nr 1) :

Zadanie nr E1 – III : Badania procesów optymalizacji modeli prototypowych konstrukcji kotłów

Zadanie nr E2 – IV : Badania paliw

Zadanie nr E2 – V : Udział w pracach konsultacyjnych w zakresie projektowania i wykonania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych

Zadanie nr E2 – VI : Udział w pracach konsultacyjnych w zakresie projektowania i wykonania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych

Zadanie nr E3 – VII : Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych

Zadanie nr E3 – VIII : Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych

Zadanie nr E3 –IX : Badania aspektów bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego i środowiska pracy przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych kotłów grzewczych

Projekt dotyczył wykonania nowego innowacyjnego wyrobu peletowego do wytwarzania ciepła do celów komunalnych c.o. i c.w.u, posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania, który jest objęty klauzulą niejawności do czasu uzyskania przez producenta dopuszczenia do sprzedaży i stosowania przez instytucje nadzoru budowlanego i elektroenergetycznego.